

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA “GAP” MAVZUSINI O‘RGANISHDAGI IZCHILLIK

Xoliqova Matluba Mardon qizi

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika institute Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim
fakulteti Boshlang‘ich ta’lim kafedrası assistenti

xoliqovamatluba5@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga gap mavzusini o‘rganishdagi izchillik ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga egaligi haqidagi fikrlar to‘g‘risida mulohaza yuritiladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, o‘quvchi, gap, izchillik, til, axborot.

Аннотация. В данной статье ведется дискуссия о значении последовательности в изучении темы предложения учащимися начальных классов в повышении эффективности учебного процесса.

Ключевые слова: начальный класс, ученик, предложение, последовательность, язык, информация.

Key words: primary grade, student, sentence, consistency, language, information.

Annotation. In this article, there is a discussion about the importance of consistency in learning the topic of the sentence to primary school students in increasing the effectiveness of the educational process.

Tildan foydalanish fikrni shakllantirish va bayon qilishdan iborat. Bu esa gap orqali amalga oshar ekan, demak, til yaxlit vujud sifatida sintaksisda namoyon bo‘ladi.

Gap kishilarning bir-biriga fikr, axborot uzatish uchun ishlatiladigan asosiy birlik, fikr ifodalashning eng oddiy va usullik ko‘rinishi. U so‘zlovchi uchun fikr ifodalash va axborot uzatish, tinglovchi uchun axborot qabul qilish vositasi.

Kishi ongidagi fikr tushunchalar asosida tiklanadi. Fikr nutqda gap sifatida yuzaga chiqadi. Fikr tushunchadan tashkil topganligi kabi gap ham tushunchaning shakli

sanalgan so‘z va so‘z birikmalaridan tuziladi. Gapning tashkil etuvchilari so‘z (ibora ham), grammatik shakl va so‘z birikmalari.

Gap, avvalo, sintaktik tugallangan qurilma ekanligi bilan xarakterlanadi. Bu esa u orqali ifodalanayotgan fikrning nisbatan tugallanganligi bilan belgilanadi. Sintaktik tugallanganlik – gapning kesimlik ko‘rsatkichlari bilan shakllanganligi va tugal ohangga egaligi. Gap kesimga ega bo‘lmasdan tugal fikr ifoda eta olmaydi. Masalan, *chiroyli kitob* birikmasida so‘zlovchi nazarda tutgan axborot yuzaga chiqmagan, chunki uning kitob haqida nima demoqchiligi hali aytilmagan. Shu bois mazkur qurilma fikrni ifodalaydigan qurilmaning asosiy shakli kesimlikdan holi. To‘g‘ri, *chiroyli kitob* birikmasida kitobning xususiyati haqida axborot bordek, ammo u so‘zlovchining asosiy maqsadi bo‘lgan axborot emas, balki u ikkinchi darajali axborot, asosiy planda gapning yakunidan anglashiladigan kitobning, deylik, borligi, sotilganligi yoxud yo‘qolganligi haqidagi axborot yotadi. Demak, gapdan anglashilgan fikr deyilganda, undagi asosiy axborot tushuniladi. Boshqa yordamchi, asosiy bo‘lmagan axborotlar uning yuzaga chiqishida vosita bo‘lib xizmat qiladi [1].

Gap ikki a’zoning ega va kesim qismlarining o‘zaro munosabatidan tashkil topadi. Bosh bo‘laklar ega va kesimdan iborat. Lekin bu ikki bo‘lak munosabati haqida tilshunosligimizda turli xil fikrlar aytildi va aytilmoqda. Bu fikrlarni umumlashtirgan holda quyidagi munosabatlarni sanab o‘tish mumkin:

1. Gapda absolyut hokim bo‘lak ega sanaladi. Ega o‘z tarkibiga ham hokimlik qiladi. Bu narsa gapning kommunikativ tomonini aks ettiradi.

2. Ega va kesim teng huquqli bosh bo‘lak hisoblanadi. Bu nuqtayi nazar ikki a’zoning subyekt va predikat qismlarining o‘zaro munosabatidan tashkil topadi, degan mantiqiy nazariyaga asoslanadi.

3. Kesim absolyut hokim bo‘lakdir. Gapning eng muhim tashkil etuvchi konstruktiv bo‘lagi kesim bo‘lib, u gapni shakllantiruvchi vositalar kesimlik shakllarini o‘zida mujassamlashtiradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini gap mavzusi bilan tanishtirishdan oldin, o‘quvchilarga gap o‘zi nima, uning hayotdagi ahamiyati qanday kabi savollarga javob topishimiz kerak. Maktabga ilk bor qadam qo‘ygan o‘quvchilar, birinchi navbatda,

alifbodagi harflar bilan tanishadilar. Harflarni tanib bo‘lgandan so‘ng so‘z tuzilishi haqida ma’lumotga ega boladilar. Gap so‘zlardan, so‘zlar esa harflardan tuziladi. So‘z bir ma’noni bildirgan, o‘ziga maxsus ohangi va bosimi bo‘lgan tovushlar to‘dasidir. So‘z tushunchaning shartli nomini o‘zida aks ettiradi [2].

Ayon bo‘ladiki, gapning fikr ifodalashi bejiz, o‘z-o‘zidan, tasodifan bo‘lmay, so‘z yoki so‘zlarning muayyan tilning grammatik qonun-qoidalari va tugallangan intonatsiya tufayli yangi sifat kasb etishi, predikativlikka ega bo‘lishidir.

Gap axborot, xabar, so‘roq, buyruq va his-tuyg‘uni ifodalash uchun xizmat qiladigan sintaktik butunlikdir.

Har bir gap ma’lum obyektiv mazmun, ma’lum sintaktik shakllar vositasi bilan ifodalanadi. Gapning ana shu sintaktik shakllar bilan ifodalanish tomoni uning sintaktik tuzilishi sanaladi.

Gap fikrning eng kichik bo‘lagi, nisbiy tugallangan kabi ta’riflarga ega. Chunki, biz insonlar gap orqali ko‘zlagan maqsadimiz haqida xabar berishimiz, tinglovchidan biror narsani so‘rashimiz, his-hayajon, buyurish kabi mazmunlarni ifodalashimiz mumkin. Umumta’lim maktablarining boshlang‘ich sinflaridayoq gap tuzish, gapning grammatik xususiyatlari haqida o‘qituvchilar tomonidan o‘quvchilarga ma’lumotlar beriladi. Boshlang‘ich sinfdan asosan o‘quvchilar gapning bosh bo‘laklari; ega va kesim; gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlari: darak, buyruq va undov gaplar haqida dastlabki ma’lumotlarni oladilar. Ona tilining izchil kursini o‘rganish jarayonida gap haqida ma’lum malaka va ko‘nikmalar shakllanib boradi [3].

Gapning muhim xususiyatlaridan biri uning grammatik jihatdan shakllanganligidir. Buning ma’nosi shuki, har qanday tovush yoki tovushlar majmuasi so‘z bo‘lmaganidek, har qanday so‘z yoki so‘zlar majmuasi gap bo‘lavermaydi.

Gap fikr ifodalash, aloqa bog‘lashning eng qulay shakli hisoblanadi. “Gap” mavzusi boshlang‘ich ta’limning barcha bosqichlarida o‘rganiladi. O‘quvchilar 1-sinfdan boshlab ona tili darsining dastlabki mashqlaridan boshlab, matndagi gaplar sonini va har biri nechta so‘zdan iborat ekanligini aniqlaydilar. Ular “Gap so‘zlardan tuziladi”, degan tushunchani o‘zlashtiradilar. Gapning uch belgisi o‘quvchilar xotirasiga havola etiladi;

1. Gap tugashida ovoz pasayadi.
2. Yozuvda gap oxiriga nuqta qo‘yiladi.

Gapning birinchi so‘zi bosh harf bilan boshlanadi [4].

Gap ustida ishlashning boshlang‘ich bosqichi savod o‘rgatish davriga to‘g‘ri keladi. Bu davrda o‘quvchilar gapning muhim xususiyatlari (fikir ifodalashi, tugallangan ohang bilan aytilishi) bilan tanishadilar. Gapning bu xususiyatlarini bilmasdan turib, so‘zlardan gap tuzib bo‘lmaydi. Agar o‘quvchilar gapning bosh bo‘laklarini ajrata olmasalar, gap nutqning yaxlit birligi ekanini bilmaydilar. Ega va kesim gapning qurilishi va mazmunining asosini tashkil etadi. Shuning uchun ham savod o‘rgatish davrida gapning bosh bo‘laklari ustida kuzatish o‘tkazgan ma’qul.

Ona tili va o‘qish darslarida gap tuzish va uning tahlil, ifodali o‘qish mashqlari mantiqiy tafakkur va nutqni rivojlantiruvchi vositalardandir.

Gap ustida ishlash o‘quvchilarning bayon, insho yozish va og‘zaki hikoyalarida maqbul usullardan hisoblanadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, izchillik orqali gap mavzusini mukammal o‘zlashtirish o‘quvchilarda nutq madaniyati va o‘z fikrini to‘g‘ri ifodalash ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G va boshqalar. Hozirgi o‘zbek adabiy tili Toshkent – 2009. B. 324-325.
2. Siddiqova Sh., Xoliqova M. “Boshlang‘ich ta’limning zamonaviy tendensiyalari: Ta’lim va tarbiya integratsiyasi” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. Jizzax shahri, 2022-yil 27-aprel. B.107.
3. Xoliqova M. “Ta’limda filologiyani rivojlantirishning global masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2022- yil 7-may. B. 462.
4. Ernazarov G‘. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi. Toshkent “ILM ZIYO” 2013. B.138.